

O DIÁLOGO SOCIAL E A REGULAÇÃO DO TRABALHO POR PLATAFORMAS DIGITAIS NA FRANÇA (2021) E NO BRASIL (2023)¹

Eduardo REZENDE PEREIRA²

Resumo: Diversos países têm regulado o trabalho por plataformas digitais, particularmente dos motoristas e entregadores por aplicativos, garantindo direitos ou benefícios que melhoram suas condições de vida e trabalho. A partir de um estudo comparativo, este artigo analisa os processos de regulação empreendidos na França e no Brasil, destacando as particularidades e as semelhanças com relação às seguintes dimensões: criação de espaços de diálogo social; a composição dessas instâncias de negociação; conteúdo dos acordos e legislações produzidos; e papel das organizações sindicais.

Palavras-chaves: Trabalho por plataformas digitais; uberização; regulação trabalhista; sindicalismo; diálogo social.

Résumé: Plusieurs pays ont réglementé le travail sur les plateformes numériques, notamment pour les chauffeurs et livreurs, garantissant des droits ou des avantages qui améliorent leurs conditions de vie et de travail. S'appuyant sur une étude comparative, cet article analyse les processus de régulation menés en France et au Brésil, en soulignant les particularités et les similitudes concernant les dimensions suivantes : la création des espaces de dialogue social ; la composition des organes de négociation ; le contenu des accords et des lois élaborés ; et le rôle des organisations syndicales des professionnels qui viennent en France pour travailler dans les domaines d'ECT&I (post-doctorants, chercheurs et enseignants). Quant au domaine de la connaissance, les données des années 1990 divergent de celles plus récentes, où à l'époque il y avait une participation plus significative des sciences exactes et de la Terre ainsi que des ingénieries, alors qu'on observe plus récemment un élargissement du caractère interdisciplinaire des activités de

¹ Este artigo é um primeiro esforço de cruzamento de dados das pesquisas que tenho realizado no último período no Brasil e na França, a saber: “Caminhos cruzados: sindicalismo e trabalhadores por plataformas digitais no Brasil”, desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas (PPGCP/Unicamp) e com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), e “Sindicalismo e trabalhadores por aplicativos na França: organizações, formas de sindicalização e diálogo social”, desenvolvida no Laboratoire Triangle, sediado na École Normale Supérieure (ENS) de Lyon, com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Uma primeira versão do artigo foi apresentada no Colóquio Internacional Anual da Associação de

ces Brésiliens et Brésiliennes.

Mots-clés: Travail sur plateformes numériques ; ubérisation ; régulation du travail ; syndicalisme ; dialogue social.

O trabalho por plataformas digitais é um fenômeno crescente em âmbito internacional, e tem motivado diferentes pesquisas científicas, em diversas áreas do conhecimento, a partir de teorias e métodos variados, para compreender suas múltiplas dimensões e impactos. Há um consenso entre os campos acadêmico, político e jurídico de que este fenômeno, conhecido como “uberização”, agrava as desigualdades socioeconômicas e avança com o processo de precarização social do trabalho — algo que se expressa nos inúmeros protestos realizados na última década por motoristas e entregadores por aplicativos, que são justamente as frações que mais se destacam quantitativamente, pelo aumento dos repasses orçamentários, pela transparência dos algoritmos que controlam o processo de trabalho e por melhorias em suas condições de trabalho, que afetam diretamente a saúde e a segurança (Pereira, 2022).

Alvos desses protestos, tanto empresas quanto governos respondem à situação propondo melhorias e regulações que tocam no modo de realização desses serviços e, quando há um cenário mais favorável aos trabalhadores, no acesso a direitos sociais e trabalhistas.

Embora a França e o Brasil tenham muitas especificidades em relação aos seus mercados de trabalho e tradições de diálogo social e ação e organização sindical, ambos os países buscaram promover a regulação do trabalho por plataformas por meio de mecanismos institucionais de negociação com composição tripartite.

De modo geral, este artigo apresenta as características do processo de regulação do trabalho por aplicativos em ambos os países, identificando particularidades e semelhanças com relação às seguintes dimensões: 1) ao funcionamento e aos objetivos dos mecanismos de diálogo social; 2) a composição e ao modo de ingresso nesses espaços institucionais; 3) a quantidade e ao conteúdo dos acordos e legislações elaboradas e/ou aprovadas; e, por fim, 4) a forma de envolvimento do sindicalismo e os impactos políticos dos acordos e legislações. Para tal, além de produções bibliográficas, foram levantados e analisados documentos oficiais e notícias que tratam desses dois países, abarcando os seguintes tópicos: o histórico e as características locais do trabalho por plataformas digitais; as proposições de regulação do trabalho dos motoristas e entregadores por aplicativos; e, não menos importante, a experiência do sindicalismo junto a essas parcelas de trabalhadores.

Além desta introdução e das considerações finais, este artigo estrutura-se em duas seções

Pesquisadores e Estudantes Brasileiros na França (APEB-FR), em dezembro de 2024, no grupo de discussão “Ciências Sociais Aplicadas”.

² Doutorando em Ciência Política na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e estagiário de pesquisa no Laboratoire Triangle : Action, Discours et Pensée politique et économique (UMR 5206). Tem desenvolvido pesquisas sobre sindicalismo e trabalhadores tipicamente precarizados. Contato: e264257@dac.unicamp.br.

principais. A primeira, mais geral, discute o trabalho por plataformas digitais na França e no Brasil. E a segunda, composta por três diferentes seções, apresenta o processo de regulação do trabalho por aplicativos em ambos os países.

O trabalho por plataformas digitais é fruto do desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação, que foram criadas na década de 1990. Atualmente, diferentes setores têm sido impactados por essa forma de gestão e organização do trabalho, sendo os serviços de transporte de passageiros e entrega de produtos e alimentos demandados por aplicativos os mais proeminentes (Johnston; Land-Kazlauskas, 2018; Boavida; Moniz, 2022). É impossível ignorar que a atual paisagem urbana é composta por essas categorias, seja pela aglomeração corriqueira dos trabalhadores em praças, calçadas e estacionamentos enquanto descansam e/ou esperam pela demanda dos serviços, ou pelos frequentes protestos e piquetes, realizados nas ruas e, não raramente, em restaurantes, shoppings centers e prédios públicos..

As empresas detentoras das plataformas digitais negam o reconhecimento do vínculo empregatício com os trabalhadores, que garantem seus exorbitantes lucros, sob a alegação de que realizam apenas a mera mediação entre clientes demandantes e profissionais prestadores de serviço, que — ao contrário daquilo que tem sido evidenciado pelas pesquisas científicas — teriam total autonomia durante a jornada, e nenhuma forma de subordinação.

Assim, e por meio de grandes financiamentos em publicidade e lobby, as empresas pressionam parlamentares, governos, tribunais e a opinião pública pelo reconhecimento legal e social, de que os trabalhadores são autônomos e independentes, abarcando-os em contratos comerciais — entre empresas, portanto — e não em contratos trabalhistas, que permitiriam o acesso aos direitos que são comuns ao estatuto jurídico do assalariamento.

Em geral, a regulação do trabalho por plataformas pode seguir três caminhos. O primeiro, mais favorável aos interesses empresariais, é o enquadramento jurídico no trabalho autônomo, onde não há reconhecimento da subordinação dos trabalhadores pelas empresas. É o caso da Califórnia, nos Estados Unidos, que regulamentou a operação das empresas de plataformas digitais, sem qualquer contrapartida com os trabalhadores, após uma série de campanhas publicitárias, manifestações políticas e conflitos judiciais (Dufresne, 2022).

O segundo caminho, mais favorável aos trabalhadores, reconhece a subordinação do trabalho por parte das empresas de plataformas digitais. É o caso da legislação aprovada na Espanha, que, apesar de apresentar algumas contradições, derivadas das próprias estratégias patronais, parte do pressuposto de que as empresas detentoras das plataformas atuam como quaisquer outras, e, por conta disso, devem garantir que seus trabalhadores tenham acesso a direitos sociais e trabalhista,s previstos na condição do assalariamento (Miguel et al., 2023).

O terceiro e último caminho situa-se entre os outros dois. E, apesar de apresentar certas gradações, de modo geral envolve a manutenção do enquadramento jurídico do trabalho autônomo, mas com a concessão — pelo menos no âmbito formal — de alguns direitos garantidos pelo Estado e/ou benefícios fornecidos pelas empresas. Trata-se da chamada “zona cinzenta” ou “terceiro estatuto”, sendo, justamente, os casos da França e do Brasil.

Nesses dois países, ignorando não somente as conclusões científicas, como algumas decisões judiciais (Almeida; Kalil, 2021; Dufresne, 2022; Bacache-Beauvallet; Bourreau, 2022), a produção legislativa e a criação de políticas públicas vão no sentido oposto do reconhecimento da subordinação dos trabalhadores pelas empresas de plataformas digitais, mantendo o estatuto de “trabalho independente”, para o caso francês, e “trabalho autônomo” — e até mesmo “empreendedor”, num sentido moralmente positivo —, para o brasileiro.

As plataformas digitais que mais se destacam no território francês e brasileiro são a Uber, para o setor de transporte de passageiros, e a Deliveroo e Ifood, para o setor de entrega de alimentos. A Uber iniciou suas operações na França e no Brasil em 2011 e 2014, respectivamente, enquanto a Deliveroo começou na França em 2015, a partir de Paris, e a Ifood em 2011, a partir de São Paulo — inicialmente como um catálogo para serviços de entrega, e posteriormente como aplicativo digital, expandindo- para todo o país.

As Figuras 1 e 2 apresentam o lado mais demográfico da análise do perfil da diáspora, onde percebemos os recortes de gênero e de idade dos estudantes e profissionais brasileiros de ECT&I na França para os dois conjuntos de dados mais recentes, uma vez que não foram encontrados resultados para a análise realizada na década de 1990. Em relação ao gênero, percebe-se uma presença mais importante das mulheres, tanto no histórico integrado da associação, 61,0% (Figura 1a), quanto no evento realizado no fim de 2024, 65,5% (Figura 1b). A Figura 1c mostra, porém, que a tendência de domínio do gênero feminino vem se reduzindo nos últimos anos, onde percebe-se um equilíbrio maior no número de associações à APEB-FR por homens e mulheres

A chegada e consolidação dessas empresas causou grande agitação nos setores de transporte e logística, não sendo raras as notícias sobre conflitos — muitas vezes violentos — desencadeados por disputas nos mercados locais. Os casos mais comuns envolvem taxistas e motoristas por aplicativos, com efeitos em legislações que visam, dentre outros pontos: limitar fisicamente o espaço de espera e trabalho dessas categorias, como é o caso de aeroportos, rodoviárias e shoppings centers, privilegiando os taxistas; reduzir o número de trabalhadores por aplicativos, restringindo a circulação de determinados tipos de veículos e condutores; e a imposição de autorizações para prestação de serviço vinculadas ao recolhimento de taxas.

Além das denúncias corriqueiras de desamparo, materializadas nos protestos e nos discursos das organizações dos trabalhadores, também não são raros os escândalos que envolvem as empresas de plataformas digitais nesses dois contextos. A título de exemplo,

as investigações realizadas pelo Consortium International des Journalistes d'Investigation (CIJI), publicadas pelo *Le Monde*, em 2022, apontou o envolvimento direto do atual presidente francês, Emmanuel Macron (RE), quando ainda era ministro da Economia e Finanças, na implementação da Uber no país. As investigações também apontam que houve financiamento de alguns dos agentes desta empresa em sua campanha eleitoral, no pleito de 2017 (*Le Monde*; AFP, 2022; Monan, 2023). No caso brasileiro, um dos mais recentes envolve o financiamento da Ifood para práticas antissindicais, onde, a partir de agências de publicidade terceirizadas, a empresa criava perfis falsos em redes sociais digitais para se infiltrar em manifestações, desmobilizando as reivindicações dos trabalhadores, conforme denunciado pela Agência Pública (ABET, 2022; Levy, 2022).

Embora as empresas detentoras das plataformas digitais não especifiquem dados — e nem sejam obrigadas a tal — referentes ao número exato de trabalhadores cadastrados e a média daqueles que trabalham diária, semanal, mensal ou anualmente, estima-se que existam cerca de 120 mil trabalhadores por aplicativos na França, envolvendo motoristas e entregadores (ARPE, s./d), e mais de 1,5 milhão no Brasil (IBGE, 2023).

O número de trabalhadores por aplicativos no Brasil chama muita atenção. É possível afirmar que as empresas de plataformas digitais encontraram, no contexto brasileiro, uma ótima oportunidade para expandir seus lucros. Além das características do mercado de trabalho — histórica e estruturalmente marcado pela informalidade e pela precarização social, agravada no contexto das crises econômica e sanitária —, há, também, características relacionadas ao consumo e ao planejamento e circulação no espaço urbano, favorecendo a criação de demanda e a aceitação pública desses serviços.

Há várias formas de regulação da legislação social e trabalhista: por disposição e iniciativa dos governos, combinado a maior ou menor pressão política vinda das ruas, com ou sem a criação de mecanismos e espaços institucionais de diálogo social, e, a partir disso, com ou sem a participação da sociedade civil junto à composição tripartite, que pode compô-los por meio de processos eleitorais, ou por indicações diretas dos próprios governos etc.

Ao longo de sua história, a França apresenta diversas experiências de regulação da legislação social e trabalhista, a partir do diálogo social, assim como o Brasil, em menor medida, a partir dos governos neodesenvolvimentistas do Partido dos Trabalhadores (PT).

Os próximos tópicos apresentam as características dos processos de regulação do trabalho por plataformas, a partir dos mecanismos de diálogo social, criados nesses dois países, tendo em vista três diferentes níveis de análise: o primeiro envolve as particularidades desses mecanismos, com relação às suas atribuições e composições representativas; o segundo diz respeito ao envolvimento das organizações dos trabalhadores, com maior destaque às posturas do sindicalismo; e o terceiro e último trata do conteúdo dos acordos e das legislações elaboradas. Ao final dos tópicos, são apresentados quadros comparativos.

Na França, para regular o trabalho por plataformas, o governo Macron, a partir do Decreto

1.461, de 2021, criou a *Autorité des Relations Sociales des Plateformes d'Emploi* (ARPE). Este órgão é vinculado aos ministérios do Trabalho e dos Transportes, e estabelece, regula e mantém o diálogo social entre o Estado, trabalhadores e empresas de plataformas de transporte de passageiros, e entrega de mercadorias e alimentos.

No site oficial da ARPE, o governo francês afirma que sua iniciativa é algo original, “não tendo algo equivalente em nenhum outro lugar do mundo” (ARPE, s./d, traduzido), justificando que, para além da composição tripartite, este mecanismo também conta com a participação consultiva de organizações da sociedade civil³ e de especialistas⁴. Os trabalhos da ARPE são norteados por quatro objetivos: garantir a representatividade dos trabalhadores por plataformas, por meio de eleições nacionais; garantir a construção e o desenvolvimento do diálogo social; garantir e preservar os direitos dos representantes dos trabalhadores; e, por fim, alimentar o diálogo social através da produção de estudos e relatórios estatísticos.

Por ser um espaço com poder deliberativo e com disposição orçamentária, a ARPE tem uma estrutura interna altamente burocratizada, estruturando-se do seguinte modo: abaixo da direção geral, nomeada pelo governo, encontram-se as secretarias de diálogo social e mediação, de assuntos jurídicos, de comunicação e de recursos humanos e gestão orçamentária. O órgão é composto por dois conselhos, cujos mandatos têm a duração de quatro anos. O primeiro conselho, de função administrativa, visa preservar o funcionamento da ARPE e definir suas orientações estratégicas, sendo composto por especialistas e diretores gerais de diferentes ministérios e por representantes das empresas e dos trabalhadores. O outro conselho, dos atores das plataformas, propõe normas com relação às condições de trabalho e exercício das atividades do transporte e entrega por aplicativos.

Estatutariamente, ambos os conselhos se reúnem por convocação do presidente do órgão. Ao passo que o conselho administrativo deve se reunir pelo menos quatro vezes ao ano, o conselho dos atores — que abrange representantes do governo e as bancadas⁵ das empresas e dos trabalhadores, divididas entre as duas categorias — pode se reunir pelo menos duas vezes ao ano, também podendo ser convocado por iniciativa da maioria dos membros.

A representação das empresas de plataformas na ARPE é realizada por meio de duas organizações indicadas pelo governo: a *Fédération Française du Transport de Personnes sur Réserve* (FFTPR) e, sobretudo, a *Association des Plateformes d'Indépendants*

³Trata-se de organizações do terceiro setor voltadas à defesa do consumidor e ao uso de transportes, bem como de associações compostas por empresas que utilizam os serviços ofertados pelas plataformas — chamadas por “clientes profissionais”.

⁴Tratam-se de juristas e de pesquisadores de recursos humanos, tecnologia e logística.

⁵Evidentemente, quando se utiliza o termo “bancada” referimo-nos a uma unidade que, em seu interior, é composta por heterogeneidades diversas, que envolvem representatividade, ideologias, capacidade e projetos políticos etc.

(API). Ambas as organizações ocupam cargos nos dois conselhos vinculados à ARPE. E, enquanto a primeira representa apenas empresas do setor de transporte, a segunda representa os setores de transporte e entrega por aplicativos.

A representação dos trabalhadores, por sua vez, varia de acordo com as organizações que são eleitas nos processos eleitorais da ARPE. Nas disputas realizadas em 2022 e 2024 houve relativa manutenção das organizações dos trabalhadores, embora com certas diferenças no índice de representatividade, e, por consequência, no poder de negociação. No caso brasileiro, o mecanismo de diálogo social é o Grupo de Trabalho (GT) para “elaborar proposta de regulamentação das atividades de prestação de serviços, transporte de bens, de pessoas e outras atividades executadas por intermédio de plataformas tecnológicas” (Brasil, 2023). Vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), este órgão era coordenado pela Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária (Senaes) e foi criado pelo governo Lula da Silva (PT) por meio do decreto 11.513, de 2023, frente às comemorações do Dia Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras.

Com um prazo de operação definido em 150 dias, o GT funcionou como um espaço consultivo e de legitimação de propostas legislativas, contando com uma divisão paritária de 45 cadeiras — todas indicadas pelo próprio governo —, divididas entre os especialistas e membros de ministérios e as representações das organizações patronais e trabalhistas.

As principais organizações que compunham a bancada patronal eram a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec) e o Movimento Inovação Digital (MID) — somando dez cadeiras. A bancada dos trabalhadores, por sua vez, era formada por indicações das seis maiores centrais sindicais brasileiras, reconhecidas pelo MTE, sendo que suas quinze cadeiras dividiam-se a partir do índice de representatividade geral nacional, sendo ocupadas por presidentes de sindicatos extraoficiais para representação dos motoristas, e por presidentes de sindicatos oficiais e extraoficiais e lideranças locais para representação dos entregadores⁶.

A partir do levantamento de notícias no site do MTE, é possível concluir que ao longo do período em que o GT funcionou, foram realizados encontros tripartites em junho, julho, agosto e setembro de 2023 (MTE, 2023a; 2023b; 2023c), sendo que em alguns desses meses também ocorreram mais de uma reunião — não necessariamente nos espaços institucionais do GT, ou com a presença dos representantes do governo.

O quadro a seguir ilustra as principais semelhanças e particularidades dos mecanismos de diálogo social criados pelos governos francês e brasileiro.

⁶Caracterizo melhor a diferença entre os sindicatos oficiais e extraoficiais em minha dissertação de mestrado (Pereira, 2022). Pela conceituação do “sindicalismo de Estado” (Boito Jr., 1991), trata-se das organizações que detêm ou não a posse da carta sindical, um documento que outorga o ingresso dessas organizações coletivas na estrutura corporativa do sindicalismo brasileiro, vinculada à estrutura burocrática do Estado.

Os mecanismos de diálogo social para regular o trabalho por plataformas digitais na França e no Brasil	
	França
Mecanismo institucional	ARPE, vinculada aos ministérios do Trabalho e dos Transportes.
Características gerais da estrutura interna	Tem uma estrutura interna complexa, com secretarias e conselhos
	Os debates, e, por consequência, a representação das empresas e dos trabalhadores, são divididos entre as categorias do transporte e da entrega, de modo que são celebrados acordos diferentes para motoristas e entregadores.
Atuação atual	Segue atuante, em seu segundo mandato, cuja vigência se estende até 2028.
Atribuições	Função deliberativa, e com disponibilidade orçamentária.
Composição representativa e forma de ingresso	Quadros técnicos e políticos indicados pelo governo. Associações que representam as plataformas indicadas pelo governo. Diferentes organizações representantes dos trabalhadores, eleitas pela base. Especialistas e organizações da sociedade civil indicados pelo governo para consulta, sem poder deliberativo.

Quadro 01: Elaboração própria (2024).

Como antecipado, apesar dos mecanismos de diálogo social francês e brasileiro terem em comum a composição tripartite e, portanto, a possibilidade de representação dos interesses dos trabalhadores, há particularidades na forma de ingresso e composição dessa bancada, e na própria atuação das organizações sindicais.

Na ARPE, os interesses dos trabalhadores podem ser representados por organizações eleitas em um processo nacional: os trabalhadores recebem o link de acesso às urnas digitais em seus aparelhos celulares, e votam na organização que acreditam que melhor representa os seus interesses. As que conseguem ultrapassar o quórum — em 2022 era de 5% dos votos, e em 2024 era de 8% — podem ingressar na ARPE e têm seus índices de representatividade franqueados.

Nos dois processos eleitorais da ARPE, os motoristas e os entregadores puderam votar em organizações que, social e legalmente, são reconhecidas como parte do campo sindical,

isto é, centrais sindicais, sindicatos e federações vinculadas ou não a centrais sindicais — como é o caso da Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), da Force Ouvrière (FO), da Confédération Générale du Travail (CGT), do Solidaires (SUD), da Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), da Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), da Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT-SO) e da Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR). E, também, organizações não-sindicais, como as associações profissionais e os coletivos — a exemplo da Association des VTC de France (AVF), Association des Chauffeurs Indépendants Lyonnais (ACIL), Fédération Nationale des Autoentrepreneurs et Microentrepreneurs (FNAE), Union des VTC - Solidaires 06/83 (UD-VTC-SUD) e o Collectif des Livreurs Autonomes des Plateformes (CLAP).

No GT brasileiro, por sua vez, a representação dos interesses dos trabalhadores deu-se por meio das centrais sindicais que são reconhecidas oficialmente pelo Estado, e que foram indicadas pelo governo, ou seja, sem o envolvimento dos trabalhadores desde a base. Participaram das negociações os representantes indicados pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), pela Força Sindical (FS), pela União Geral dos Trabalhadores (UGT), pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), pela Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) e pela Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST). É importante destacar que uma parte considerável dos representantes indicados pelas centrais sindicais eram oriundos de organizações vinculadas direta ou indiretamente ao trabalho por aplicativos.

No caso da ARPE, quanto maior o número de votos — índice de representatividade — obtido por uma organização trabalhista no processo eleitoral, maior é o poder de negociação junto às demais organizações da bancada trabalhista e da bancada patronal. Isto porque, para se firmar um acordo, é necessário, além da assinatura de ao menos uma organização patronal, de pelo menos 30% da representatividade da bancada dos trabalhadores, tornando necessário às organizações trabalhistas disputar as eleições, conquistar um número considerável de votos, e negociar e compor unidade durante a vigência do mandato.

Isto é totalmente diferente do caso brasileiro, pois embora o GT acolha organizações com índices de representatividade nacional diferentes, impactando na distribuição desigual de cadeiras — a CUT, a FS e a UGT, que são as três maiores centrais sindicais, com três cadeiras cada, e a CTB, CSB e NCST, com duas —, como há uma combinação da busca pelo consenso e legitimidade, da indicação das representações desde o alto, e de um mecanismo com caráter consultivo e não deliberativo, de certa forma se esperava a minimização da divergência, seja no interior das bancadas dos trabalhadores e patronal, seja na própria relação entre ambas.

Assim, se no caso francês foi desenhado um processo de disputa e divergência que culmina no consenso — e que acaba por deixar de fora, no desenvolvimento do próprio

processo, as organizações que não têm capacidade representativa e política para se impor frente às demais e/ou que não querem firmar acordos —, no caso brasileiro espera-se que as diferentes partes tenham o consenso como princípio.

No entanto, a realidade é sempre mais complexa. O que na França poderia ser chamado como um processo “democrático” e de “respeito à diferença” é, na realidade, permeado por falhas procedimentais e por baixos índices de participação⁷, além de acordos que não necessariamente melhoram as condições de trabalho e vida dos trabalhadores, conforme será apontado mais adiante. Já no Brasil, ao passo que se esperava consentimentos, houve divergências incontornáveis que impactaram no esvaziamento do espaço de diálogo social, nas críticas ao governo por parte de organizações não inseridas no campo sindical, mas inseridas no GT após pressão política, e na ausência de acordos para subsidiar projetos voltados à regulação dos entregadores por aplicativos (Pereira, 2023).

Ainda sobre o caso brasileiro, é interessante destacar que o consenso e a unidade por parte das organizações sindicais durante o processo de debate para regulação do trabalho por plataformas digitais transcendeu os espaços institucionais do GT. Após o encerramento das atividades deste mecanismo de diálogo social, as organizações sindicais atuaram na defesa da proposta de regulação do trabalho dos motoristas por aplicativos, que foi apresentada pelo governo federal, em março de 2024, e se mobilizando contra as críticas à direita e, em menor medida, à esquerda (Pereira; Souza; Pereira, 2024). Como as centrais sindicais fazem parte da base do governo, tendo defendido diretamente a vitória eleitoral de Lula da Silva (Pereira, 2024b), é possível que a defesa da proposta tenha sido alinhada à do próprio governo.

No caso da França, há um outro cenário: as organizações sindicais tinham diferentes níveis de interpretação e participação nos processos eleitorais, no próprio envolvimento nos encontros da ARPE e na celebração dos acordos. Algumas delas, inclusive, combinaram a participação neste mecanismo de diálogo social com o confronto político, apresentando críticas ao processo e ao conteúdo da regulação do trabalho⁸.

O quadro a seguir apresenta uma síntese da representação dos trabalhadores e a atuação do sindicalismo com relação aos mecanismos de diálogo social na França e no Brasil.

⁷Organizações à direita e à esquerda denunciaram a baixa participação e as falhas procedimentais ocorridas nas eleições da ARPE, para além de divergências com relação ao conteúdo dos acordos. Para saber mais, conferir em: CFDT (2021; 2022); CGT (2021); Darcillon (2022; 2023; 2024); e FCS (2022).

⁸As organizações vinculadas à CFDT, CGT, FO e SUD realizaram inúmeros protestos no contexto da ARPE.

A representação dos trabalhadores nos mecanismos de diálogo social para regular o trabalho por plataformas digitais na França e no Brasil	
	França
Representação dos trabalhadores	<p>A ARPE organizou eleições para que os trabalhadores votassem nas organizações coletivas; e as organizações indicaram seus representantes.</p> <p>Foram eleitas organizações vinculadas ou não ao campo sindical. Participaram das eleições sindicatos, federações, centrais sindicais, coletivos e associações profissionais.</p>
Postura geral do sindicalismo no interior do mecanismo	<p>O índice de representatividade obtido nas eleições impacta na capacidade de firmar acordos e alianças na ARPE.</p> <p>Há notáveis divergências quanto à interpretação do funcionamento da ARPE, do seu processo eleitoral, do modo de regulação do trabalho por aplicativos e do conteúdo dos acordos</p>
Atuação geral do sindicalismo fora do mecanismo	<p>As diferentes interpretações impactam em diferentes níveis e características de participação nos processos eleitorais, de envolvimento nas reuniões e de disposição para celebração de acordos.</p> <p>Algumas organizações combinam a participação no mecanismo de diálogo social com o confronto com o governo e as empresas; isto é, combinam a negociação com a crítica.</p>

Quadro 02: Elaboração própria (2024).

Ao invés de reverter a natureza do estatuto e do contrato, a ARPE e o GT acabaram garantindo e favorecendo, por meio da legitimidade política que é conferida pela participação institucional e negociação tripartite, por um lado, e por meio da legalidade que se expressa em um acordo, por outro, a obtenção do lucro e as formas de operação dessas empresas.

No caso francês, desde o início, a ARPE já indicava que seguiria pelo caminho da manutenção de um terceiro estatuto, situado entre o trabalho independente e o assalariamento. No caso brasileiro, por sua vez, ainda havia certa expectativa de que a regulação poderia ir no sentido do assalariamento, mas ao longo do tempo, com a notável indisposição do governo em direcionar os debates e proposições neste sentido, assumindo

uma postura de mediação, foi-se evidenciando um processo de negociação e regulação rebaixadas (Pereira, 2023a; 2024a).

Desta forma, os acordos e legislações que foram elaborados nesses dois países buscaram, numa primeira camada, não reconhecer o vínculo empregatício entre as empresas de plataformas e os trabalhadores, considerando-os como autônomos, mas conceder alguns direitos e benefícios que, no geral, vão no sentido do estabelecimento de taxas mínimas por serviço realizado, de horas máximas de trabalho, da contribuição com a seguridade social, do acesso a seguros de saúde e acidentes e do direito à representação e negociação coletiva.

Numa segunda camada, ambos os países não consideram como parte da jornada de trabalho o momento em que os trabalhadores estão logados à espera dos serviços. O tempo “efetivamente trabalhado” é medido apenas do momento em que os trabalhadores são demandados e aceitam a realização do transporte de passageiros ou da entrega de produtos e alimentos até a sua conclusão. Todo o período em que ficam parados nas ruas, à disposição das empresas, é qualificado como um “tempo morto”, sem remuneração e direitos.

A soma desses dois elementos, combinada à gestão algorítmica das empresas — que escolhe o trabalhador, os serviços, as condições e os preços — cria um cenário de benefícios e direitos que, embora existam no papel, não se concretizam totalmente na realidade. A título de exemplo, ao invés dos trabalhadores por aplicativos ganharem um valor mínimo de salário por mês, levando em conta todo o tempo disponível para as empresas, tal como ocorre em uma fábrica, repartição pública, unidade de saúde, escolas, comércios etc., os trabalhadores ganham um valor mínimo pelo serviço. Isto afeta não apenas as condições de vida a curto ou médio prazo, mas também a longo prazo, uma vez que a contribuição previdenciária não leva em conta todo o tempo despendido para o trabalho, incluindo a espera, mas somente a realização do serviço, que pode ou não acontecer, sempre sob o controle algorítmico.

No caso da ARPE, foram celebrados cinco acordos para os motoristas por aplicativos e quatro para os entregadores (ARPE, s./d.). Em geral, os acordos tratam dos métodos de negociação coletiva, da imposição de taxas mínimas e da transparência dos algoritmos, atrelados às políticas de desligamento dos trabalhadores. Também há acordos específicos sobre a liberdade de escolha das corridas, para os motoristas, e a criação de mecanismos de combate à discriminação, para os entregadores. Seguindo o protocolo, os acordos foram celebrados entre as duas bancadas, aprovados pelo governo, e estendidos ao conjunto das categorias.

Importante destacar que a assinatura de acordos varia entre as organizações coletivas, evidenciando disputas e discordâncias. Dentre as seis organizações do campo sindical que compunham o primeiro mandato da ARPE, a CFDT, de centro-direita, assinou cinco dos nove acordos; a CFTC e o UNSA, de direita e centro, assinaram quatro; o SUD, de

esquerda, assinou um; e a CGT e a FO, de esquerda e centro, não assinaram nenhum. As notícias sobre os acordos sempre eram acompanhadas de justificativas, comemorações ou denúncias.

No caso do GT brasileiro, foi celebrado apenas um acordo, voltado aos motoristas por aplicativos, que subsidiou o projeto de lei complementar (PLP) 12/2024, chamado como “Autonomia com direitos” (Brasil, 2024). Uma vez que o acordo foi celebrado pelas bancadas patronal e trabalhista, houve envolvimento direto do conjunto das centrais sindicais.

No caso dos entregadores, não foi possível celebrar nenhum acordo, por conta da pressão realizada pelos membros vinculados à Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativos (ANEA) — que, após uma série de conflitos e pressão política, conseguiram se inserir nas discussões referentes aos entregadores por indicação das centrais sindicais. Essas lideranças locais, que não são vinculadas diretamente ao campo sindical, não aceitaram negociar acordos nos termos das empresas e do governo, e frente ao dissenso e à indisposição do governo em tomar um lado, os entregadores ficaram sem acordo e proposta de regulação⁹.

É importante ressaltar que o projeto “Autonomia com direitos” foi apresentado em março de 2024 como uma grande conquista do governo Lula, materializando seus supostos interesses em avançar com a legislação social e trabalhista, e sua capacidade de negociação com os diferentes atores e interesses. Com críticas à direita e à esquerda, gerando conflito nas bases dos sindicatos de motoristas por aplicativos, o PLP 12/2024 atualmente se encontra em andamento no Congresso Nacional¹⁰.

Com relação à continuidade dos processos de diálogo social, destaca-se que a ARPE está em seu segundo mandato, vigente até 2028, criando expectativas com relação não apenas aos novos acordos, mas também às novas disputas internas frente à sua atual composição.

No caso brasileiro, o GT de regulação findou suas atividades diante do prazo oficial, em setembro de 2023, sem nenhuma expectativa de retomada. Mesmo que o PLP 12/2024 ainda não tenha sido discutido e votado no plenário do Congresso Nacional¹¹, e que não tenha sido celebrado nenhum acordo ou proposta legislativa voltada aos entregadores por aplicativos, o governo brasileiro não demonstra qualquer iniciativa em retomar os debates sobre a regulação do trabalho por plataformas em espaços ou mecanismos de diálogo social.

⁹Discuto brevemente sobre esse processo em um texto publicado nos anais do VI Seminário Discente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGPol) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), realizado em dezembro de 2023 (Pereira, 2023b).

¹⁰Uma versão mais avançada dessa análise será publicada nos anais do II Seminário Discente do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas (PPGPP) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), realizado em novembro de 2024, no prelo (Pereira, 2025).

¹¹A tramitação do PLP 12/2024 pode ser acompanhada em: Câmara dos Deputados (s./d.).

O quadro a seguir ilustra as informações que foram apresentadas neste tópico, discutindo as particularidades e semelhanças dos acordos e legislações consensuadas.

Acordos e legislações consensuadas nos mecanismos de diálogo social para regular o trabalho por plataformas digitais na França e no Brasil	
	França
Acordos e legislações consensuadas	<p>Foram celebrados cinco acordos para os motoristas por aplicativos e quatro acordos para os entregadores.</p> <p>Os acordos foram celebrados por algumas das organizações representativas das empresas e algumas das organizações representativas dos trabalhadores.</p>
Conteúdo dos acordos e legislações	<p>Não reconhece a subordinação do trabalho, mantendo o estatuto jurídico do trabalho autônomo, e não considera o tempo de espera como tempo de trabalho. Cria normas para execução do trabalho e acesso a alguns benefícios e direitos.</p> <p>No caso francês, também há acordos referentes ao método de trabalho do mecanismo de diálogo social.</p>
Continuidade dos trabalhos do mecanismo	<p>A ARPE está em seu segundo mandato, vigente até 2028.</p>

Quadro 03: Elaboração própria (2024).

A uberização é um fenômeno global, que atinge países do centro e da periferia do mundo, causando diversos impactos sociais, econômicos e políticos. Apesar da subordinação às empresas, os trabalhos por plataformas digitais, em geral, e os motoristas e entregadores por aplicativos, em particular, desafiam as legislações, que tendem a não enquadrá-los juridicamente em contratos de trabalho e na figura jurídica do assalariamento, e, portanto, como sujeitos abarcados por direitos sociais e trabalhistas.

Tanto a França quanto o Brasil buscaram regular o trabalho por aplicativos por meio da criação de processos de diálogo social, reunindo representantes dos governos, empresas e trabalhadores, com destaque às organizações sindicais. Embora apresentem particularidades em suas formas e conteúdos, ambos os países têm em comum o fato de que as proposições de acordos e legislações criam um terceiro estatuto, entre o trabalho informal e o assalariamento, onde os trabalhadores são independentes/autônomos, mas com acesso a direitos sociais.

Uma vez que, a despeito do discurso empresarial, há subordinação do trabalho, e que

os governos não se movem no sentido de reconhecê-lo, é possível afirmar que tanto a França quanto o Brasil desenham passivamente legislações que são favoráveis ao modo com que as empresas operam, permitindo a continuidade da obtenção de lucros sem o compromisso real com a melhoria das condições de vida de seus trabalhadores.

Tais legislações, criadas e publicizadas sob o discurso da unidade e do consenso, partem não do ponto de vista da realidade como ela é, mas daquilo que é defendido pelas empresas: a minimização de custos e maximização da responsabilização dos trabalhadores. Isto acaba por gerar grandes riscos, pois legaliza e legitima a precarização, por um lado, e, por outro, cria precedentes para o que haja espraiamento dessa forma de contrato e subordinação do trabalho para o conjunto dos mercados de trabalho.

Frente a situações tão complexas, são muitos os desafios colocados à proteção social e trabalhista, especialmente quando se observa o poder político e econômico das empresas de plataformas. A isso acrescentam-se os impactos objetivos e subjetivos do neoliberalismo sobre os trabalhadores e suas organizações coletivas, e a sua própria capacidade de resistência diante de mecanismos de diálogo social, acordos e legislações com horizontes tão rebaixados.

Este processo continuará desenvolvendo-se por meio da contradição, e os setores dos campos acadêmico, sindical, político e jurídico, realmente comprometidos com as classes trabalhadoras, podem atuar no sentido de esgarçar essas contradições, disputando as regras do jogo e tentando reverter os seus resultados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABET. 2022. Nota Pública sobre as condutas antissindicais praticadas pela empresa Ifood. Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Disponível em: <https://abet-trabalho.org.br/nota-publica-sobre-as-condutas-antissindicais-praticadas-pela-empresa-ifood/>. Acesso: 01 fev. 2025.

Almeida, Paula Freitas; Kalil, Renan Bernardi. 2021. Uma visão comparada de decisões sobre o vínculo jurídico dos trabalhadores via plataformas digitais: EUA (Califórnia), Espanha, Uruguai e Brasil. *Revista Ciências do Trabalho*, 20: 1-13. Disponível em: <https://rct.dieese.org.br/index.php/rct/article/view/284>. Acesso: 01 fev. 2025.

ARPE. s./d. Autorité des Relations Sociales des Plateformes d'Emploi. Disponível em: <https://www.arpe.gouv.fr/>. Acesso: 01 fev. 2025.

Bacache-Beauvallet, Maya; Bourreau, Marc. 2022. “Plateformes, croissance et emploi”. In: Bacache-Beauvallet, Maia; Bourreau, Marc. *Économie des plateformes*, Paris: La Découverte, pp. 95-113. Disponível em: <https://shs.cairn.info/economie-des-plateformes-9782348075353-page-95?lang=fr>. Acesso: 01 fev. 2025.

Bauraind, Bruno; Leterme, Cédric; Gelin, Romain; Hirtz, Natalia; Houben, Henri; Dufresne, Anne; Franco, Sebastian. 2019. *Coursiers de tous les pays, unissez-vous !* Gresea Échos, 98. Disponível em: https://gresea.be/IMG/pdf/ge98_pour_mise_en_ligne_reduit.pdf. Acesso: 01 fev. 2025.

Boavida, Nuno; Moniz, António Brandão. 2022. Perfil e representação de trabalhadores de plataformas digitais em Portugal. *Sociologia: Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto*. Número Temático - Trabalho, plataformas digitais, cuidados: perspectivas pluridisciplinares, 2022: 32-61. Disponível em: <https://ojs.letras.up.pt/index.php/Sociologia/article/view/12892>. Acesso: 01 fev. 2025.

Boito Jr., Armando. 1991. *O sindicalismo de Estado no Brasil: uma análise crítica da estrutura sindical*. Campinas: Editora da Unicamp, São Paulo: HUCITEC.

Brasil. 2023. Decreto n. 11/513, de 1º de maio de 2023. Presidência da República: Casa Civil, Secretaria para Assuntos Jurídicos, Brasília. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11513.htm. Acesso: 01 fev. 2025.

Brasil. 2024. Projeto de Lei Complementar 12/2024. Presidência da República: Casa Civil, Secretaria para Assuntos Jurídicos, Brasília. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Projetos/Ato_2023_2026/2024/PLP/plp-012.htm. Acesso: 01 fev. 2025.

Câmara dos Deputados. s./d. Portal da Câmara dos Deputados: Projeto de Lei Complementar 12/2024. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2419243>. Acesso: 01 fev. 2025.

CFDT. 2021. Travailleurs des plateformes : un premier pas vers la représentation ! Confédération Française Démocratique du Travail: Connaître mes droits. Disponível em: <https://www.cfdt.fr/mes-droits/actualites-juridiques/le-contrat-de-travail-et-autres-formes-demploi/travailleurs-des-plateformes-un-premier-pas-vers-la-representation>. Acesso: 01 fev. 2025.

CFDT. 2022. Union-Indépendants, 2ème organisation représentative des livreurs à vélo et des chauffeurs VTC. Confédération Française Démocratique du Travail: Communiqué de presse. Disponível em: https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/20220516_sg_presse_cp15_election_independants.pdf. Acesso: 01 fev. 2025.

CGT. 2021. Comment le gouvernement soutient l'ubérisation. Confédération Générale du Travail: Actualités. Disponível em: <https://www.cgt.fr/actualites/france/commerce-distribution-services/emplois-precaires/comment-le-gouvernement-soutient-luberisation>. Acesso: 01 fev. 2025.

Darcillon, Fanny. 2022. Les livreurs à vélo de Just Eat à la conquête de leurs droits. Force Ouvrière: Actualités. Disponível em: <https://www.force-ouvriere.fr/les-livreurs-a-velo-de-just-eat-a-la-conquete-de-leurs-droits>. Acesso: 01 fev. 2025.

Darcillon, Fanny. 2023. Travailleurs des plateformes : des avancées en demi-teinte. Force Ouvrière: Actualités. Disponível em: <https://www.force-ouvriere.fr/travailleurs-des-plateformes-des-avancees-en-demi-teinte-17880>. Acesso: 01 fev. 2025.

Darcillon, Fanny. 2024. Chauffeurs VTC : raz-de-marée pour FO aux élections. Force Ouvrière: Actualités. Disponível em: <https://www.force-ouvriere.fr/chauffeurs-vtc-raz-de-maree-pour-fo-aux-elections>. Acesso: 01 fev. 2025.

Dufresne, Anne. 2022. La bataille des statuts: les dessous de la loi européenne pour les travailleurs de plateforme. *Salariat*, 1(1): 57-85. Disponível em: <https://shs.cairn.info/revue-salariat-2022-1-page-57?lang=fr&tab=resume>. Acesso: 01 fev. 2025.

FCS. 2022. Travailleurs/euses des plateformes : une élection catastrophique. Fédération SUD Commerces & Services - Solidaires: Post. Disponível em: https://solidaires.org/documents/1659/Elections_plateformes_16.05.2022.pdf. Acesso: 01 fev. 2025.

IBGE. 2023. Em 2022, 1,5 milhão de pessoas trabalharam por meio de aplicativos de serviços no país. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: Agência IBGE. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38160-em-2022-1-5-milhao-de-pessoas-trabalharam-por-meio-de>

aplicativos-de-servicos-no-pais#:~:text=No%204%C2%BA%20trimestre%20de%202022%2C%20o%20Brasil%20tinha%201%2C5,%2C2%20milh%C3%B5es%2C%20no%20per%C3%ADodo. Acesso: 01 fev. 2025.

Johnston, Hannah; Land-Kazlauskas, Chris. 2018. Organizing on-demand: representation, voice, and collective bargaining in the gig economy. International Labour Office, Geneva. Disponível em: <https://ideas.repec.org/p/ilo/ilowps/994981993502676.html>. Acesso: 01 fev. 2025.

Le Monde; AFP. 2022. Emmanuel Macron réagit aux révélations « Uber Files » : « Je le referais demain et après-demain ». Le Monde: Articles. Disponível em: https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/07/12/uber-files-je-le-referais-demain-et-apres-demain-affirme-emmanuel-macron-a-propos-de-son-soutien-au-groupe-de-vtc-americaïn_6134520_4408996.html. Acesso: 01 fev. 2025.

Levy, Clarissa. 2022. A Máquina oculta de propaganda do Ifood. Agência Pública. Disponível em: <https://apublica.org/2022/04/a-maquina-oculta-de-propaganda-do-ifood/>. Acesso: 01 fev. 2025.

Miguel, Pablo Sanz; Arasan, Juan; Moniz, António Brandão; Boavida, Nuno. 2023. Revitalización sindical y nuevo sindicalismo en el capitalismo de plataformas: una comparación de los casos de España y Portugal en el sector del reparto digital. *Empiria: Revista de metodología de ciencias sociales*, 59: 53-79. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/2971/297176482003/>. Acesso: 01 fev. 2025.

Monin, Jacques. 2023. Uber Files : ce que dit le rapport de la commission d'enquête parlementaire. France Info: Enquête. Disponível em: https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/enquete-uber-files-ce-que-dit-le-rapport-de-la-commission-d-enquete-parlementaire_5955548.html. Acesso: 01 fev. 2025.

MTE. 2023a. Grupo de Trabalho que busca regulação de trabalho por aplicativo é instalado em Brasília. Ministério do Trabalho e Emprego: Governo Federal. Brasília. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/noticias-e-conteudo/2023/junho/grupo-de-trabalho-que-busca-regulacao-de-trabalho-por-aplicativo-e-instalado-em-brasilia>. Acesso: 01 fev. 2025.

MTE. 2023b. Discussão sobre remuneração justa e melhores condições de trabalho marca reunião com motoristas de aplicativos. Ministério do Trabalho e Emprego: Governo Federal. Brasília. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/noticias-e-conteudo/2023/julho/discussao-sobre-remuneracao-justa-e-melhores-condicoes-de-trabalho-marcam-reuniao-com-motoristas-de-aplicativos>. Acesso: 01 fev. 2025.

MTE. 2023c. Grupo de Trabalho dos Aplicativos se reúne nesta terça-feira (12). Ministério do Trabalho e Emprego - Governo Federal, Brasília. Disponível em: <https://agenciagov>.

ebc.com.br/noticias/202309/grupo-de-trabalho-dos-aplicativos-se-reune-nesta-terca-feira-12. Acesso: 01 fev. 2025.

Pereira, Eduardo José Rezende. 2022. Na corrida pela representação sindical: o caso dos entregadores e dos motoristas por aplicativos de São Paulo. Dissertação (Mestrado em Ciência Política). Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas (PPGCP/IFCH/Unicamp): Campinas. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/1251152>. Acesso: 01 fev. 2025.

Pereira, Eduardo Rezende. 2023a. Discussão sobre regulamentação do trabalho por plataformas será retomada na próxima semana. Brasil de Fato: Opinião. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2023/08/12/discussao-sobre-trabalho-por-apps-sera-retomada-na-proxima-semana>. Acesso: 01 fev. 2025.

Pereira, Eduardo Rezende. 2023b. Entre a participação e a contestação: A ANEA e a regulamentação do trabalho por plataformas digitais no governo Lula (PT). Anais do VI Semana do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos. Disponível em: https://scpuufscar.faiufscar.com/anais#/. Acesso: 01 fev. 2025.

Pereira, Eduardo Rezende. 2024a. Motoristas por aplicativos ganham regulamentação nos marcos da precarização. Brasil de Fato: Opinião. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2024/03/11/motoristas-por-aplicativos-ganham-regulamentacao-nos-marcos-da-precarizacao>. Acesso: 01 fev. 2025.

Pereira, Eduardo Rezende. 2024b. Defender a democracia nas ruas e nas urnas: o sindicalismo brasileiro e a eleição presidencial de 2022. Anais do 14º Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP), Salvador. Disponível em: <https://www.abcp2024.sinteseeventos.com.br/anais/trabalhos/lista>. Acesso: 01 fev. 2025.

Pereira, Eduardo Rezende. 2025. Entre promessas, contestação e diálogo social: o Projeto de Lei Complementar 12/2024 e a regulamentação do trabalho dos motoristas por aplicativos. Anais do II Seminário Discente do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre. No prelo.

Pereira, Maria Júlia Tavares; Souza, Matheus Silveira de; Pereira, Eduardo Rezende. 2024. Regulamentação do trabalho subordinado às plataformas: disputas e narrativas à direita. Instituto Humanitas Unisinos (IHU). Disponível em: <https://www.ihu.unisinos.br/categorias/639532-regulamentacao-do-trabalho-subordinado-as-plataformas-disputas-e-narrativas-a-direita>. Acesso: 01 fev. 2025.